

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS MENGGUNAKAN *MICROSOFT ACCESS* PADA CV ERA KOMPUTER PALEMBANG

Arsita Syafitri ^{1*}

¹ Politeknik Negeri Sriwijaya

[*arsita08syafitri@gmail.com](mailto:arsita08syafitri@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari laporan ini adalah untuk membuat sistem informasi akuntansi untuk CV Era Komputer Palembang, perusahaan yang menjual perangkat komputer dan menyediakan jasa. Penulis menggunakan wawancara langsung untuk mengumpulkan data. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan masih melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas secara manual, yang memungkinkan kesalahan manusia atau kesalahan manusia. Selain itu, perusahaan tidak menyusun laporan arus kas bulanan, sehingga tidak mungkin untuk melihat jumlah kas bersihnya. Penulis menyarankan untuk memperbaiki sistem lama dengan membuat sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem ini akan menghasilkan laporan arus kas untuk menyelesaikan masalah. Dalam diskusi ini, mereka membuat rancangan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam proses perancangan, penulis menggunakan teknik System Development Life Cycle (SDLC).

Keywords: *Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Microsoft Access.*

Abstract

The purpose of this report is to create an accounting information system for CV Era Komputer Palembang, a company that sells computer equipment and provides services. The author uses direct interviews to collect data. The results of the interviews show that the company still records cash receipts and disbursements manually, which allows for human error or human error. In addition, the company does not prepare a monthly cash flow report, making it impossible to see the amount of net cash. The author suggests improving the old system by creating a cash receipt and disbursement accounting information system. This system will produce a cash flow report to solve the problem. In this discussion, they created a system design that was tailored to the company's needs. In the design process, the author used the System Development Life Cycle (SDLC) technique.

Keywords: *Accounting Information System, Cash Receipt, Cash Disbursement, Microsoft Access.*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, teknologi dan informasi terus berkembang dengan cepat. Penemuan baru dalam berbagai bidang teknologi menunjukkan keinginan manusia untuk terus menciptakan perubahan. Komputer adalah salah satu penemuan. Komputer adalah sekumpulan peralatan elektronik yang dapat menginput dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan, seperti teks, gambar, audio, video, dan audio-visual. Dari pengertian ini, komputer biasanya digunakan sebagai alat pengolahan data. Komputer di dunia bisnis, khususnya, menawarkan berbagai solusi untuk masalah, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi, yang kemudian disingkat SIA, adalah alat kecerdasan yang digunakan untuk memproses data, terutama transaksi keuangan

bisnis. Tujuannya adalah untuk membuat data yang dihasilkan lebih ringkas dan akurat. Bisnis mulai menggunakan sistem terkomputerisasi setelah SIA. Dengan menggunakan SIA dalam bisnis, pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Mulai dari penyimpanan, pembuatan laporan, dan pencarian data, proses penginputan dan pengaturan data juga menjadi lebih mudah.

Ada banyak sistem informasi akuntansi di perusahaan, salah satunya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Kas tidak boleh dipandang sebelah mata karena merupakan alat yang sangat penting bagi perusahaan. Karena kas sangat likuid dan dapat dipindah tangankan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pengelolaan kas harus dilakukan secara tepat. Dalam hal ini, sistem terkomputerisasi dinilai mampu menyelesaikan ancaman tersebut. Namun, banyak bisnis masih menggunakan sistem terkomputerisasi untuk penerimaan dan pengeluaran kas secara manual saat ini. Salah satunya adalah CV Era Komputer Palembang.

CV Era Komputer Palembang menjual perangkat komputer dan menyediakan layanan perbaikan. Perusahaan ini, yang berlokasi di Jalan Perindustrian II Pertokoan Tirta Mutiara Indah Blok A09 di Kelurahan Kebun Bunga, telah beroperasi selama hampir dua puluh lima tahun. Bapak Abdul Hadi menulis CV ini sejak 8 Maret 1998. Meskipun telah berdiri sejak lama, operasi perusahaan masih dicatat secara manual, terutama dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas. CV Era Komputer Palembang masih menggunakan buku untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang. Buku ini berisi tanggal, detail transaksi, debit, kredit, dan saldo. Karena perusahaan menggunakan alat bantu kalkulator untuk menghitung setiap transaksi, kesalahan pengguna mungkin terjadi. Ini terutama benar ketika banyak data yang dihitung. Pencatatan buku tidak memiliki kelompok akun tertentu, sehingga kebingungan dalam pencarian data sering terjadi, yang menyebabkan pencarian data historis memakan waktu yang lama. Output dari proses pencatatan kas masuk dan keluar akan berupa laporan tentang uang yang diterima dan dikeluarkan dengan media kertas. Karena perusahaan tidak menyusun laporan arus kas setiap bulannya, kas bersih yang diperoleh belum terlihat secara jelas dan detail dalam situasi ini.

CV Era Komputer Palembang menemukan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas saat ini. Sistem berbasis database dengan Microsoft Access dapat membantu dalam hal ini. Beberapa kelebihan Microsoft Access termasuk pengoperasian yang mudah dan biaya penanganan yang murah. Selanjutnya, aplikasi ini dapat menghasilkan laporan arus kas bulanan CV Era Komputer. CV Era Komputer akan menjadi lebih mudah untuk mencatat kas masuk dan keluar serta mengubah data sesuai dengan kebutuhan dengan membuat Sistem Informasi Akuntansi yang menggunakan Microsoft Access untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Pilihan pencarian berdasarkan tanggal, indeks arus kas, atau akun-akun yang telah disediakan juga dapat membuat proses pencarian data lebih mudah. Dengan demikian, laporan dapat dibuat dengan lebih efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, tim PKM memutuskan bahwa CV Era Komputer Palembang membutuhkan sistem informasi akuntansi sederhana berbasis Microsoft Access untuk memperbaiki sistem penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Oleh karena itu, tim PKM akan melakukan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Menggunakan Microsoft Access di CV Era Komputer Palembang.

2. METODE

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pemilik CV Era Komputer Palembang untuk memperoleh data-data terkait gambaran umum perusahaan dan segala informasi yang berkenaan dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di perusahaan tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan wawancara pada tanggal 02 April 2023 dan bertempat di CV Era Komputer Palembang.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara langsung dengan pemilik CV Era Komputer Palembang mengenai gambaran umum perusahaan serta proses penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi. Data sekunder yang didapat berupa dokumen yang digunakan terkait sistem penerimaan dan pengeluaran kas, daftar penerimaan kas bulan Februari, Maret dan April 2023, serta daftar pengeluaran kas bulan Februari, Maret dan April 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang diterapkan CV Era Komputer

Untuk penerimaan dan pembayaran, CV Era Komputer Palembang masih menggunakan sistem manual. Pengeluaran kas untuk pembayaran beban dan pembelian barang dagang, sementara pengumpulan kas berasal dari penjualan tunai dan jasa servis. Nota penjualan dan faktur pembelian, serta catatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas, adalah dokumen yang digunakan. Tidak ada laporan arus kas karena kasir melakukan pencatatan secara manual, meskipun penjualan dan kas sudah berbeda. Namun, kasir masih melakukan akuntansi, yang meningkatkan kemungkinan kecurangan. Untuk mencegah kecurangan, pengendalian internal harus jelas memisahkan akuntansi dan kas.

Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Menggunakan *Microsoft Access* pada CV Era Komputer Palembang

Tujuan dari perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas secara terkomputerisasi pada CV Era Komputer Palembang adalah untuk membuat proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas lebih mudah. Berdasarkan hasil analisis sistem penerimaan dan pengeluaran kas CV Era Komputer Palembang, rancangan yang diusulkan adalah perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas secara terkomputerisasi untuk CV Era Komputer Palembang. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada CV Era Komputer Palembang maka rancangan yang diusulkan adalah perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dengan menerapkan metode *System Development Life Cycle (SDLC)*, yang terdiri dari:

Tahap Analisis Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada CV Era Komputer Palembang

- **Analisis Metode PIECES:** Evaluasi sistem lama berdasarkan kinerja, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan
Kinerja: Sistem lama lambat, sistem baru diharapkan lebih cepat dan akurat.
Informasi: Sistem baru memperbaiki keterlambatan dan kesalahan manual.
Ekonomi: Sistem baru mengurangi biaya alat tulis.
Kontrol: Sistem baru dilengkapi keamanan data (password).

- Efisiensi:** Sistem baru otomatisasi pencatatan dan hitungan.

Layanan: Sistem baru mempermudah pencarian histori transaksi.
- **Analisis Kebutuhan Sistem:** Identifikasi kebutuhan fungsional (fitur sistem) dan non-fungsional (operasional, kinerja, keamanan).

Fungsional: Akses dengan password, input/edit transaksi, laporan otomatis dan real time.

Non-Fungsional:

Hardware: Spesifikasi minimal (RAM 512 Mb, Intel Premium).

Software: Windows XP, Microsoft Access.

Brainware: Operator untuk input, teknisi untuk pemeliharaan.
- **Analisis Kelayakan Sistem:** Penilaian apakah sistem baru layak dari segi teknis, hukum, penjadwalan, dan operasional.

Teknis: CV sudah memiliki komputer yang sesuai.

Hukum: Sistem tidak melanggar hukum.

Penjadwalan: Implementasi segera setelah selesai.

Operasional: Sistem baru meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi.

Desain Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada CV Era Komputer Palembang

Tahapan desain ini dimulai dengan pembuatan database penyimpanan data ke dalam tabel-tabel yang dibutuhkan. Selanjutnya tabel-tabel tersebut akan dihubungkan sehingga terbentuk relationship yang berguna merelasikan isian tabel satu dan yang lainnya. Tabel-tabel tersebut kemudian akan menghasilkan keterkaitan satu sama lain. Output yang akan dihasilkan dari perancangan ini berupa laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, laporan arus kas, serta laporan arus kas berdasarkan kode akun. Berikut merupakan penjelasan tahap-tahap perancangannya.

1. **Pembuatan Database,** Langkah awal ini melibatkan pembuatan wadah utama untuk menyimpan semua informasi terkait sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Seperti membangun fondasi rumah atau membuat database baru di *Microsoft Access*. Adapun Langkah: Pilih blank database → Beri nama → Klik "Create".

Gambar 1 Tampilan awal database.

Sumber data: Data diolah, 2023

2. **Pembuatan Tabel,** Setelah database siap, kita perlu membangun struktur di dalamnya. Tabel-tabel ini seperti rak-rak di dalam gudang, masing-masing dirancang untuk menyimpan jenis data tertentu (misalnya, data pelanggan, transaksi, atau inventaris). Setiap tabel memiliki kolom-kolom (field) yang

menentukan jenis informasi apa yang bisa disimpan di dalamnya. Tabel-tabel yang dibutuhkan: Index, Keterangan Transaksi, Kode Akun, Transaksi, Type Akun. Adapun Langkah: Pilih "Create" → "Table" → "Design View" → Isi field name dan data type → Save.

Field Name	Data Type	Description (Optional)
KD_Akun	Short Text	
NM_Akun	Short Text	
Type	Short Text	

Field Properties	
General	Lookup
Field Size	255
Format	
Input Mask	
Caption	
Default Value	
Validation Rule	
Validation Text	
Required	No
Allow Zero Length	Yes
Indexed	No
Unicode Compression	Yes
IME Mode	No Control
IME Sentence Mode	None
Text Align	General

Gambar 2. Tampilan dan struktur tabel

Sumber data: Data diolah, 2023

3. **Pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD)**, Langkah ini seperti membuat peta hubungan antar tabel. ERD menggambarkan bagaimana setiap tabel terhubung satu sama lain, sehingga kita dapat melihat gambaran besar bagaimana informasi mengalir dan berinteraksi dalam sistem. Adapun Langkah: Klik "Database Tools" → "Relationship" → Hubungkan field antara tabel-tabel yang terkait.

Gambar 3. Tampilan ERD

Sumber data: Data diolah, 2023

4. **Pembuatan Query**, Query berfungsi seperti alat pencarian canggih di dalam database. Dengan query, kita dapat mengambil informasi spesifik dari tabel-tabel, menggabungkannya, atau memfilternya sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan kita untuk melihat data dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan laporan yang

bermakna. Adapun Langkah: Klik "Create" → "Query Design" → Pilih field → Save query.

Jenis Transaksi	Type	Ket_Akun	Akun	NM_Akun	SumOfDebet	SumOfKredit	Index	Keterangan Index
Penerimaan	3-1	Modal	3-1111	Modal	Rp11.000.000,00		3	Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
Penerimaan	4-1	Penjualan Barang	4-1111	Penjualan Barang	Rp31.081.000,00		1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Penerimaan	4-2	Pendapatan Jasa Servis	4-2111	Pendapatan Jasa Servis	Rp8.365.000,00		1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-1	Pembelian	5-1111	Pembelian		Rp6.389.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-2	Beban Kantor	5-2111	Beban Listrik		Rp300.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-2	Beban Kantor	5-2113	Beban Internet		Rp250.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-2	Beban Kantor	5-2114	Beban ATK		Rp180.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-2	Beban Kantor	5-2115	Beban Konsumsi		Rp15.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Pengeluaran	5-3	Beban Operasional	5-3111	Beban Gaji		Rp7.500.000,00	1	Arus Kas dari Kegiatan Operasional
Total					Rp50.446.000,00	Rp14.634.000,00		

Gambar 4. Tampilan query untuk laporan

Sumber data: Data diolah, 2023

5. **Pembuatan Form**, Form adalah antarmuka yang akan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Seperti dashboard mobil, form menyediakan cara yang mudah untuk memasukkan data, melihat informasi, dan melakukan tindakan lain dalam sistem. Membuat form untuk user interface, seperti form menu utama, input transaksi, dan laporan arus kas. Adapun Langkah: Klik "Create" → "Form Wizard" → Pilih tabel/query → Design form → Save.

Gambar 5. Tampilan form utama

Sumber data: Data diolah, 2023

Gambar 6. Tampilan form input transaksi

Sumber data: Data diolah, 2023

Gambar 7. Tampilan form laporan arus kas
Sumber data: Data diolah, 2023

6. **Pembuatan Report**, Report adalah hasil akhir yang disajikan kepada pengguna. Ini adalah rangkuman informasi yang telah diolah dan diformat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan dipahami. Report dapat berupa laporan keuangan, analisis penjualan, atau informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Membuat report untuk laporan arus kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Adapun Langkah: Buka query → Klik "Create" → "Report" → Edit sesuai kebutuhan.

Gambar 8. Tampilan report untuk laporan arus kas
Sumber data: Data diolah, 2023

Penerimaan Kas				
Penerimaan Kas Februari 2023				Minggu, 23 Juli 2023
				23.57.18
Tanggal	Jenis Transaksi	No_TRX	Keterangan Transaksi	Debet
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223002	Pendapatan servis printer Canon	Rp150.000,00
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223003	Pendapatan Servis laptop ASUS	Rp100.000,00
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223004	Pendapatan Servis printer MP 287	Rp100.000,00
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223005	Penjualan barang (Catridge black dan colour)	Rp470.000,00
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223001	Pendapatan servis notebook & ganti SSD	Rp400.000,00
01/02/2023	Penerimaan	BKMO223006	Penjualan barang (USB)	Rp50.000,00
02/02/2023	Penerimaan	BKMO223008	Pendapatan servis notebook	Rp150.000,00
02/02/2023	Penerimaan	BKMO223009	Penjualan barang (mouse)	Rp80.000,00
02/02/2023	Penerimaan	BKMO223007	Pendapatan Servis CPU & ganti SSD 128 GB	Rp440.000,00
03/02/2023	Penerimaan	BKMO223010	Pendapatan servis laptop acer dan printer	Rp200.000,00
03/02/2023	Penerimaan	BKMO223011	Pendapatan servis notebook Toshiba	Rp100.000,00
03/02/2023	Penerimaan	BKMO223012	Penjualan barang (Charger laptop Asus)	Rp200.000,00
03/02/2023	Penerimaan	BKMO223013	Penjualan barang (printer Epson EcoTank L3250)	Rp2.740.000,00
03/02/2023	Penerimaan	BKMO223014	Penjualan barang (Catridge 740 black)	Rp220.000,00
04/02/2023	Penerimaan	BKMO223019	Penjualan barang (RAM 8 GB)	Rp600.000,00
04/02/2023	Penerimaan	BKMO223017	Pendapatan servis laptop Acer	Rp120.000,00
04/02/2023	Penerimaan	BKMO223016	Pendapatan servis laptop Asus	Rp300.000,00

Gambar 9. Tampilan report untuk laporan penerimaan kas
Sumber data: Data diolah, 2023

Pengeluaran Kas Februari 2023				Senin, 24 Juli 2023 00.02.33
Tanggal	Jenis Transaksi	No_TRX	Keterangan Transaksi	Kredit
24/02/2023	Pengeluaran	BKKO223013	Pembelian barang dari Toko Mulia Computer	Rp245.000,00
28/02/2023	Pengeluaran	BKKO223014	Pembayaran gaji karyawan	Rp7.500.000,00
28/02/2023	Pengeluaran	BKKO223015	Pembelian air galon	Rp15.000,00
28/02/2023	Pengeluaran	BKKO223016	Pembelian Alat Tulis Kantor	Rp180.000,00
03/02/2023	Pengeluaran	BKKO223001	Pembelian barang dari Toko SME	Rp434.000,00
04/02/2023	Pengeluaran	BKKO223002	Pembayaran Wifi	Rp250.000,00
08/02/2023	Pengeluaran	BKKO223004	Pembelian barang dari Toko Pointer	Rp262.000,00
08/02/2023	Pengeluaran	BKKO223005	Pembelian barang dari Toko Dempo	Rp379.000,00
09/02/2023	Pengeluaran	BKKO223006	Pembelian barang dari MDP	Rp2.663.000,00
09/02/2023	Pengeluaran	BKKO223007	Pembelian barang dari Toko Dempo	Rp150.000,00
10/02/2023	Pengeluaran	BKKO223008	Pembayaran listrik bulan lalu	Rp300.000,00
13/02/2023	Pengeluaran	BKKO223009	Pembelian barang dari MDP	Rp743.000,00
16/02/2023	Pengeluaran	BKKO223010	Pembelian barang dari Toko Pointer	Rp572.000,00
20/02/2023	Pengeluaran	BKKO223011	Pembelian barang dari Toko SME	Rp489.000,00
21/02/2023	Pengeluaran	BKKO223012	Pembelian barang dari MDP	Rp452.000,00
				Rp14.634.000,00

Gambar 10. Tampilan report untuk laporan pengeluaran kas.
Sumber data: Data diolah, 2023

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Menggunakan *Microsoft Access* pada CV Era Komputer Palembang

Dalam tahap implementasi ini, kegiatan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

a. Proses Log in

Program ini didesain dengan diawali proses log in. Tujuan dari proses log in ini adalah agar keamanan sistem yang dibuat dapat lebih terjaga sehingga pihak yang dipercaya saja yang dapat mengaksesnya. Dalam hal ini, hanya bagian kasir dan pimpinan saja yang dapat membukanya dengan password yang telah dibuat. Berikut ini merupakan tampilan awal log in

Gambar 11. Log In

Sumber: Data diolah, 2023

b. Masuk ke Menu Utama

Setelah tampilan awal muncul, pengguna akan dapat melihat button bertuliskan "Menu Utama". Setelah melihat button tersebut, pengguna dapat langsung mengklik dan

selanjutnya tampilan menu utama akan terbuka. Berikut ini merupakan tampilan dari menu utama sistem penerimaan dan pengeluaran kas CV Era Komputer Palembang.

Gambar 12. Menu Utama

Sumber: Data diolah, 2023

c. Input Transaksi

Dalam proses ini pengguna melakukan kegiatan input transaksi kas yang terjadi pada perusahaan. Dengan mengklik button "Input Transaksi" pada Menu Utama, pengguna akan langsung diarahkan pada tampilan form input transaksi. Dalam melakukan input transaksi ini, sangat diutamakan ketelitian dari pengguna sebab kegiatan ini merupakan penentu atas baiknya pelaporan kas nantinya. Pengguna harus teliti dalam menginput transaksi berdasarkan jenis transaksi, nomor transaksi, tanggal, keterangan transaksi, index, akun apa yang digunakan, serta jumlah debit maupun kreditnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem input ini merupakan *single entry* yang berarti bahwa pengisian data pada *form* ini dilakukan sekali tiap penyimpanan.

Gambar 13 Input Transaksi

Sumber: Data diolah, 2023

d. Proses Menampilkan Laporan

Pada proses ini pengguna akan dipermudah untuk pembuatan laporan sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem ini. Untuk laporan yang dihasilkan yaitu laporan arus kas sebagai laporan utama dan terdapat 3 laporan lainnya yang penulis buat dengan tujuan dapat lebih memberikan informasi tambahan kepada perusahaan. Masing-masing dari laporan tersebut ialah laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, dan laporan arus kas berdasarkan kode akun.

Gambar 14. Menu Laporan

Sumber: Data diolah, 2023

2. Konversi Sistem

Konversi sistem dilakukan untuk mengganti sistem lama dengan sistem yang baru. Konversi yang diterapkan pada CV Era Komputer Palembang dilakukan dengan mengoperasikan sistem baru bersama-sama dengan sistem lama, karena apabila terjadi kerusakan atau komputer mati maka sistem yang lama masih dapat digunakan dan usaha dapat berjalan seperti biasa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan *Microsoft Access* pada CV Era Komputer Palembang, dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sistem penerimaan dan pengeluaran kas CV Era Komputer Palembang, yang mencakup dokumen, fungsi, prosedur, dan pengendalian internal sistem, ditemukan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas CV Era Komputer Palembang masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki sistem terkomputerisasi yang tersedia. Oleh karena itu, perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas harus dimulai, dan; (2) Metode *Life Cycle of System Development* (SDLC) digunakan untuk melakukan tahap perancangan sistem. Pada tahap awal, CV Era Komputer Palembang dinilai mampu dan layak untuk memperbaiki sistem yang ada menjadi sistem komputerisasi. Implementasi sistem baru dimulai dengan memasukkan password dan input transaksi serta membuat laporan seperti laporan penerimaan dan pengeluaran uang, laporan arus kas, dan laporan arus kas dengan kode akun.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningsih, N., & Putra, I. S. 2016. Efektivitas pengendalian internal Kas Melalui Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas. Riset Mahasiswa Ekonomi (Ritmik). ISSN: 2407-2680. Vol. 3 No. 2, 170.
- Hakim, L., & Pertiwi, T. 2018. Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Website STKIP PGRI Lubuklinggau Menggunakan Metode Pieces. Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu, 9(2), 26-36.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Indudewi, D. 2015. Akuntansi Keuangan 1. Semarang: Semarang University Press.
- Kieso, D. E., dkk. 2019. Akuntansi Keuangan Menengah. Volume 1. Edisi IFRS. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Lestari, K. C., & Amri, A. M. 2020. Sistem Informasi Akuntansi Beserta Contoh Penerapan

- Aplikasi SIA Sederhana dalam UMKM. Yogyakarta: Deepublish.
- MADCOMS. 2016. Microsoft Access 2016 untuk Pemula. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Marina, A., dkk. 2019. Sistem Informasi Akuntansi dengan Pengenalan Sistem Informasi Akuntansi Syariah. Depok: Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwaji, A., dkk. 2016. Pengantar Akuntansi. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rerung, R. R. 2020. Database dengan Aplikasi Microsoft Access. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn. 2014. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumurung, M. C. P., dkk. 2015. Analisis Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Manado Media Grafika. ISSN 2303-1174, Vol. 3 No. 4, 261.
- Tim Penyusun. 2019. Pedoman Penulisan Laporan Akhir. Palembang: Jurusan Akuntansi Program Diploma III Politeknik Sriwijaya.
- Warren, Carl S, et all. (2017). Pengantar Akuntansi 1. Jakarta: Salemba Empat.